

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНАХ

Кудратиллаев Мейрбек, студент

*Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий
m.qudratillayev@tuit.uz*

Яхшибоев Рустам Эркинбой угли,

*Старший преподаватель кафедры «Финансы и бизнес аналитика»
Ташкентский государственный экономический университет
r.yaxshiboyev@tsue.uz*

Понятие «экологические инновации» появилось во второй половине 20-х годов. Согласно определению, приведённому в эко технологическом плане действий ЕС, экологические инновации- это производство, распространение или использование новшеств в продукции, произведённых процессах, услугах или менеджменте и методах ведения бизнеса, позволяющее снизить негативное воздействие на окружающую среду и оптимизировать используемые ресурсы в течение жизненного цикла советующей экономической деятельности.

Исследователи и практики рассматривают инновации как результат долгосрочных проектов, включающих в себя этапы исследования и апробации. На мой взгляд, технологические инновации в сфере экологии имеют большое значение для коммерческих организаций. К сожалению, статистические данные показывают, что, лишь немногие из экологических инноваций успешно реализуются и коммерциализируются. Это даёт мотивацию исследователям и практикам для дальнейшей активной работы в этом направлении. В современной науке тема инноваций находит отражение в области природопользования, ресурсосбережения и очистительных сооружений.

В различных зарубежных источниках встречается большое множество терминов, являющиеся синонимом понятия «экологические инновации»: экоиновации, «чистые» технологии, «зеленые» технологии. Все эти термины включают в себя широкий спектр нововведений, объединенных одним общим признаком: их применение должно одновременно формировать положительный экономический и экологический эффекты. К экологическим технологиям относятся: технологии, направленные на повышение энергоэффективности, оптимизации переработки отходов, разработки в сфере возобновляемой энергетики, «зелёного» строительства, экологического транспорта, управление ресурсами и отходами, рециклинг материалов; природосберегающие методы строительства и строительные материалы (создание экодевелопмента, включая специализированное машиностроение, формирование рынка экологичной продукции и экологических услуг); альтернативный транспорт, экологичную логистику и экологический менеджмент.

Целью экологических инноваций является стимулирование различных инноваций, направленных на снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, а также улучшение жизни общества в целом. Все применяемые экологические меры, путём введение инновационных технологий позволят нормализовать соотношение производственных сил и производственных отношений к ресурсной составляющей в экономике.

Исходя из данной цели, можно сформировать следующие задачи экологических инноваций в современной экономике:

- Стимулировать устойчивый экономический рост за счёт внедрения «зелёной экономики»;
- Сбережение естественных ресурсов и направление сэкономленных средств на нужды общества;
- Внедрение наукоёмких экологических инноваций для совершенствования производственных процессов;

-Увеличение эффективности природопользования;

-Достижения технологиями альтернативной энергетики уровня экономической рентабельности и другое.

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что экологические инновации очень широкое понятие, которое затрагивает множество сфер экономической деятельности. Несмотря на новизну данного понятия, существует большое многообразие термина «экологические инновации».

Если же классифицировать экологические инновации по более обширным признакам, то можно выделить следующие подгруппы, например: по срокам реализации, по допустимости использования, по экономическим признакам, по сфере применения, по источникам возникновения, по типу новизны, по результативности и по степени утилизации. Рассмотрим более подробно каждый из элементов данной классификации.

Долгосрочные экоинновации - окупаются не менее чем за 10 лет, финансируются преимущественно исходя из целей государства.

Среднесрочные экоинновации - окупаются в срок от 3-х до 10 лет, реализуются преимущественно крупными и средними предприятиями.

Краткосрочные экоинновации - окупаются в течении 3-х лет, внедряются малым бизнесом.

Желательные экоинновации - новейшие технологии переработки, при которых полностью отсутствует вред ля человека и природы.

Допустимые экоинновации - при переработке отходов наносится незначительный вред окружающей природе и людям.

Недопустимые- переработке отходов сама по себе является вредом и не несёт в себе никакой пользы.

Опережающие экоинновации - позволяют значительно сокращать объёмы отходов, объёмы переработки отходов превышают появление новых.

Сдерживающие экоиновации - переработка незначительно отстаёт от поступления новых отходов.

Отстающие- Перерабатывается лишь незначительная часть от общей массы отходов.

Полные инновации - не оставляют отходов вовсе или могут быть использованы в дальнейшей переработке.

Частичные инновации- часть отходов всё же не подлежит дальнейшей переработке.

Консервирующие экоиновации - позволяют «заморозить» отходы до тех пор, пока не появятся технологии для данной переработке.

Утилизационные- позволяют безопасно утилизировать отходы, если их нельзя переработать.

Зелёные экологические инновации - остатки продуктов переработке, которые не влияют на экосистему и состояние человека.

Жёлтые экологические инновации - вред, наносимый при переработке, является не существенным.

Оранжевые экологические инновации - степень остатков переработке является пагубной и значительной для окружающей природы, и человека.

Красные экологические инновации- во время которых наносится колоссальные, неисправимый вред всему живому, остатки переработки являются токсичными и не разлагаются.